

УДК 159.9:378:61-057.875

**ИЛЛЮЗИЯ ПРЕВОСХОДСТВА И РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ОЖИДАНИЙ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО И
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ГРИГОРОВИЧ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Старший преподаватель кафедры биологии Белорусского государственного
медицинского университета
Минск, Беларусь

ГРИГОРОВИЧ АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА

Старший преподаватель кафедры медицинской и биологической физики витебского
государственного ордена Дружбы народов медицинского университета
Витебск, Беларусь

БУТВИЛОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

Доцент кафедры биологии Белорусского государственного медицинского университета,
к.м.н., доцент
Минск, Беларусь

БУТВИЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Профессор кафедры эндодонтии Белорусского государственного медицинского
университета, д.м.н., профессор
Минск, Беларусь

СЛУКА АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

Старший преподаватель кафедры биологии Белорусского государственного
медицинского университета
Минск, Беларусь

Аннотация: в статье представлен анализ результатов анонимного опроса 32 групп студентов педиатрического и стоматологического факультетов медицинского университета. Исследуются взаимосвязи между объективной успеваемостью, удовлетворенностью учебным процессом, самооценкой студентов и реалистичностью ожиданий экзаменационных оценок. Особое внимание уделено парадоксу самооценки: в подавляющем большинстве групп доля студентов, считающих себя выше среднего, превышает 50%, что является классическим проявлением иллюзии превосходства. Выявлены значимые межфакультетские различия: студенты-стоматологи демонстрируют более высокие академические результаты, удовлетворенность и точность прогноза, однако и они подвержены завышенной самооценке. Установлено, что главным фактором переоценки собственных знаний является низкая успеваемость, а также инерция завышенной школьной самооценки. Обсуждаются проявления эффекта Даннинга–Крюгера и даются рекомендации по коррекции нереалистичных ожиданий.

Ключевые слова: студенты-стоматологи, студенты-педиатры, парадокс самооценки, «иллюзия превосходства», эффект Даннинга–Крюгера, анонимный опрос, статистический анализ.

Введение

Одной из важных задач высшего образования является формирование у студентов адекватной самооценки профессиональных знаний и умений. Нереалистично завышенные

ожидания относительно результатов экзаменов могут свидетельствовать о недостаточном понимании критериев оценки, низкой рефлексии или иллюзии компетентности. Особенно актуальна эта проблема в медицинском образовании, где точность самооценки будущего врача напрямую влияет на качество оказания помощи.

Феномен, известный в социальной психологии как «иллюзия превосходства» (better-than-average effect), заключается в том, что большинство людей оценивают свои способности выше среднего уровня. Это статистически невозможная ситуация, поскольку выше среднего могут находиться не более половины популяции. В образовательном контексте такая иллюзия может приводить к завышенным ожиданиям, разочарованию и снижению мотивации при столкновении с реальными результатами.

Цель настоящего исследования – на основе групповых данных опроса студентов педиатрического и стоматологического факультетов выявить факторы, связанные с переоценкой собственного уровня знаний, проанализировать динамику самооценки при переходе от школы к вузу и оценить степень проявления иллюзии превосходства на разных факультетах.

Материалы и методы

В исследовании участвовали 16 групп педиатрического факультета (ПФ) и 16 групп стоматологического факультета (СФ), изучавших дисциплину «Медицинская биология и общая генетика» с численностью от 14 до 16 человек каждая. Опрос проводился анонимно, для каждой группы были известны следующие агрегированные показатели:

- средний балл за коллоквиум (по 100-балльной шкале);
- доля удовлетворенных учебным процессом на кафедре биологии;
- доля студентов, считавших себя выше среднего в школе;
- доля студентов, считающих себя выше среднего сейчас (среди студентов БГМУ);
- средняя ожидаемая оценка на экзамене (по 10-балльной шкале);
- средняя фактическая оценка на экзамене;
- разница между ожидаемой и реальной оценкой (показатель переоценки).

Статистическая обработка включала расчет описательных статистик, сравнение факультетов с помощью t-критерия Стьюдента, корреляционный анализ по Пирсону и множественную линейную регрессию. Уровень значимости принимался равным 0,05.

Результаты

1. Общая характеристика факультетов

Сравнение факультетов выявило статистически значимые различия по большинству показателей (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика факультетов (средние значения \pm стандартное отклонение)

Показатель	Педиатрический (n=16)	Стоматологический (n=16)	p-уровень
Коллоквиум (баллы)	48,95 \pm 6,98	62,85 \pm 7,76	<0,001
Удовлетворенность	0,904 \pm 0,097	0,995 \pm 0,019	0,001
Доля «выше в школе»	0,826 \pm 0,114	0,859 \pm 0,089	0,37
Доля «выше сейчас»	0,760 \pm 0,106	0,888 \pm 0,092	<0,001
Ожидание экзамена	6,95 \pm 0,59	7,79 \pm 0,28	<0,001
Реальная оценка	5,53 \pm 0,70	7,13 \pm 0,53	<0,001
Разница (переоценка)	1,42 \pm 0,80	0,66 \pm 0,52	0,003

Студенты-стоматологи значительно превосходят студентов-педиатров по успеваемости (как промежуточной, так и итоговой), удовлетворенности и самооценке. При этом школьная самооценка на факультетах была сходной, однако к моменту опроса у студентов-педиатров она снизилась, а у студентов-стоматологов – выросла. Разница между ожидаемой и реальной оценкой (переоценка) у студентов-педиатров более чем вдвое выше.

2. Иллюзия превосходства: статистический парадокс

Обратим внимание на ключевой парадокс: по определению, «выше среднего» не может находиться более 50% любой группы, если распределение способностей симметрично. Однако в нашем исследовании доля студентов, считающих себя выше среднего, практически во всех группах превышает 0,5 (рис. 1).

На педиатрическом факультете доля «выше сейчас» варьирует от 0,46 до 0,91, при этом только в одной группе (2105) этот показатель ниже 0,5 (0,46). Среднее значение по факультету составляет 0,76, что означает: в типичной группе три четверти студентов полагают, что учатся лучше, чем половина их сокурсников. Это математически невозможная ситуация, демонстрирующая массовую иллюзию превосходства.

На стоматологическом факультете картина еще более выражена: доля «выше сейчас» колеблется от 0,67 до 1,00, среднее – 0,89. Ни одна группа не имеет показателя ниже 0,5. Таким образом, студенты-стоматологи еще более склонны переоценивать свое положение относительно других.

Интересно, что школьная самооценка также завышена: на педиатрическом факультете средняя доля считавших себя выше среднего в школе составляет 0,83 (от 0,5 до 1,0), на стоматологическом факультете – 0,86 (от 0,67 до 1,0). Иллюзия превосходства, таким образом, сопровождает студентов как минимум с довузовского периода.

3. Факторы, связанные с переоценкой ожиданий

Корреляционный анализ показал, что внутри факультетов связи между самооценкой (долей «выше сейчас») и величиной переоценки (разницей между ожидаемой и реальной оценкой) отсутствуют (ПФ: $r = -0,13$; СФ: $r = -0,14$). Это означает, что группы с более высокой самооценкой не обязательно сильнее завышают ожидания – иллюзия превосходства существует параллельно с прогнозами конкретных оценок.

Однако на объединенной выборке выявилась умеренная отрицательная связь ($r = -0,33$, $p = 0,07$), обусловленная межфакультетскими различиями: на стоматологическом факультете самооценка выше, а разница меньше.

Для выявления независимых предикторов переоценки была построена множественная регрессионная модель (зависимая переменная – разница «ожидание–реальность»). В окончательную модель вошли два значимых фактора:

- средний балл коллоквиума ($\beta = -0,052$, $p = 0,003$);
- доля считавших себя выше среднего в школе ($\beta = +1,88$, $p = 0,048$).

Модель объясняет 35% дисперсии переоценки (скорректированный $R^2 = 0,31$). Чем выше объективные результаты группы (коллоквиум), тем точнее студенты прогнозируют экзамен. Чем больше в группе студентов с завышенной школьной самооценкой, тем сильнее коллективное завышение ожиданий. Удовлетворенность и текущая самооценка не вошли в модель.

На педиатрическом факультете при отдельном анализе значимым остался только коллоквиум ($\beta = -0,07$, $p = 0,04$), на стоматологическом факультете ни один из факторов не достиг значимости (вероятно, из-за малой вариации разницы).

4. Изменение самооценки от школы к вузу

Показатель $\Delta self$ (разность долей «выше сейчас» и «выше в школе») значимо различается между факультетами: на педиатрическом факультете он отрицательный ($-0,066$), на стоматологическом факультете – положительный ($+0,029$) ($p = 0,018$). Иными словами, в среднем по группам доля студентов-педиатров с высокой самооценкой снижается, а у студентов-стоматологов – растет. Однако важно подчеркнуть, что даже после снижения самооценка педиатров остается завышенной ($0,76 > 0,5$).

Корреляции $\Delta self$ с успеваемостью оказались слабыми и незначимыми (ПФ: $r = -0,05$; СФ: $r = 0,16$). Однако качественный анализ показывает, что группы с наибольшим падением самооценки (2102, 2111, 2112) имеют баллы ниже среднефакультетских, а группы с ростом самооценки на стоматологическом факультете (7107, 7114, 7109) – выше среднего. Тенденция прослеживается, но статистически не подтверждается из-за малого числа групп.

5. Группы с экстремальной переоценкой

Сравнение групп из верхнего квартиля по разнице (переоценка $>1,5$ балла) и нижнего квартиля (разница $<0,3$ балла) выявило следующие закономерности:

- Группы с сильной переоценкой (все, кроме двух, с педиатрического факультета) имеют средний балл коллоквиума 47,8, что ниже общего среднего, при высокой удовлетворенности (0,96) и самооценке (0,79). Доля «выше сейчас» в этих группах варьирует от 0,73 до 0,91 – явное проявление иллюзии превосходства.

- Группы с точными ожиданиями (преимущественно стоматологического факультета) имеют средний коллоквиум 61,6, удовлетворенность 0,99 и самооценку 0,88. Даже в этих группах самооценка значительно превышает 50%, то есть иллюзия сохраняется, хотя ожидания более реалистичны.

Это соответствует эффекту Даннинга–Крюгера: менее компетентные группы переоценивают свой уровень сильнее, но и более компетентные не свободны от завышенной самооценки.

Обсуждение

Полученные результаты позволяют сделать несколько важных выводов о природе самооценки и ее связи с академическими достижениями.

Во-первых, подтверждается наличие устойчивой иллюзии превосходства среди студентов обоих факультетов. Доля считающих себя выше среднего систематически превышает 50%, причем на стоматологическом факультете этот эффект выражен даже сильнее. Это означает, что студенты склонны переоценивать свои способности относительно сокурсников, что может создавать ложное чувство уверенности и снижать критичность к собственным знаниям.

Во-вторых, межфакультетские различия доминируют над внутрифакультетскими. Студенты-стоматологи не только лучше успевают, но и более удовлетворены, уверены в себе и реалистичны в прогнозах. При этом их самооценка остается завышенной, хотя и в меньшей степени сказывается на точности прогноза. Возможно, это связано с более высоким конкурсом при поступлении, особенностями учебного плана или психологическим климатом.

В-третьих, переоценка экзаменационных ожиданий определяется, прежде всего, объективной успеваемостью. Это обнадеживающий результат: чем лучше студенты знают предмет, тем точнее представляют свой уровень. Однако наличие значимого эффекта «школьной гордости» (завышенной самооценки в прошлом) говорит об инертности самооценочных установок. Группы, где много «бывших отличников», склонны переносить завышенные ожидания в вузовскую реальность, что может приводить к разочарованию.

В-четвертых, удовлетворенность учебным процессом оказалась не связана с реалистичностью самооценки. Студенты могут быть вполне довольны обучением, но при этом сильно ошибаться в прогнозе экзамена. Это означает, что для коррекции нереалистичных ожиданий недостаточно повышать удовлетворенность – нужна целенаправленная работа по формированию адекватной самооценки.

В-пятых, изменение самооценки при переходе от школы к вузу имеет разную направленность на факультетах. Падение самооценки у студентов-педиатров может отражать столкновение с более высокими требованиями и сильным окружением (эффект «большой рыбы в маленьком пруду»). Рост самооценки у студентов-стоматологов, напротив, говорит о благоприятной конкурентной среде, в которой они чувствуют себя успешными. Тем не менее, на обоих факультетах итоговая самооценка остается завышенной относительно объективно возможного уровня.

Практические рекомендации:

1. Проводить разъяснительную работу о статистической невозможности для большинства быть «выше среднего». Важно объяснять студентам, что завышенная самооценка – распространенное когнитивное искажение, а не признак реального превосходства.

2. Уделять особое внимание группам с высокой долей студентов, имевших завышенную самооценку в школе – они в зоне риска неадекватных ожиданий и последующих разочарований.

3. Способствовать созданию среды, где студенты могут получать регулярную обратную связь о своем уровне знаний (промежуточные тесты, коллоквиумы с подробным разбором). Чем чаще они сверяют свои представления с реальностью, тем точнее становятся прогнозы.

4. Рассмотреть возможность индивидуального консультирования студентов, чьи ожидания систематически расходятся с реальностью, а также проведения тренингов по развитию рефлексии и критического мышления.

Ограничения исследования. Основной недостаток – использование групповых, а не индивидуальных данных. Это снижает статистическую мощь и не позволяет учитывать внутригрупповую вариацию. Кроме того, самооценка измерялась бинарным вопросом («выше среднего»), что не дает тонкой градации. Тем не менее, выявленные закономерности представляют интерес для педагогической практики и психологии образования.

Заключение

Полученные данные могут быть использованы для совершенствования учебного процесса, коррекции нереалистичных представлений студентов и развития у них навыков адекватной самооценки – важного компонента профессиональной компетентности будущего врача.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Бутвиловский В.Э., Бутвиловский А.В., Григорович В.В. Анализ инновационных технологий на кафедре биологии УО «БГМУ» // Современные тенденции образовательного процесса в медицинском университете [Электронный ресурс] : сборник материалов научно–практической конференции с международным участием / отв. ред. В.В Лелевич. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (объем 3,5 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). С. 18-21
2. Андреева Г. М. Социальная психология: учеб. для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2022. – 360 с